

La brève information de politique scientifique suivante, également disponible en anglais, est produite dans le cadre de la composante « Haute mer, fonds marins distants et/ou profonds [HM/FD/FP] & Zones au-delà de la juridiction nationale [ZAJN] » & WIO N.O.I.S.E. (qui est un réseau multidisciplinaire de chercheurs sur les monts sous-marins, les bancs et les structures sous-marines de l'océan Indien occidental), du projet DIDEM¹.

Co-concepteurs/animateurs

CONTACT : florence.galletti@ird.fr - francis.marsac@ird.fr | Institut de Recherche pour le Développement durable (IRD)
CONTACT : tuda@wiomsa.org | Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA)

Dialogue sur la gestion des connaissances océaniques et le renforcement des capacités - à l'appui de la Stratégie régionale de gouvernance océanique en région océan Indien occidental 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13869586>

Ce document de référence a été préparé conjointement par l'Institut de recherche pour le développement (IRD, projet DIDEM) et l'Association des sciences de la mer de l'océan Indien occidental (WIOMSA). Il est une contribution au Dialogue technique public organisé dans le cadre du groupe « Gestion des connaissances et renforcement des capacités » (KM&CB) pour la **Stratégie régionale de gouvernance des océans (ROGS)** en région océan Indien occidental (Western Indian Ocean WIO), le 5 mars 2024. Il résume et fait des recommandations en français sur les **questions scientifiques marines multidisciplinaires** qui pourront servir dans la ROGS dès 2024, après la COP 11 de la Convention de Nairobi. Il a mobilisé, notamment, des membres des trois composantes du Projet DIDEM¹ et des partenaires.

Citation :

GALLETTI F., TUDA A., MARSAC F., TERNON J.-F., BISESSUR D., RAWAT A., CHABANET P., DAVID G., GUILLOTREAU P., EDUARDO L., DUVAIL S., MIRHANI N., JUZO D., ROBISON L., HERVÉ D., MÉNARD F., STRADY E., WAWERU Y., DA SILVA LEITE NOURY K., (2024), « Dialogue sur la gestion des connaissances océaniques et le renforcement des capacités — à l'appui de la Stratégie régionale de gouvernance océanique en région océan Indien occidental ROGS « Document de référence pour le Dialogue Technique » WESTERN INDIAN OCEAN, Convention de Nairobi, 21 mars 2024, 8 p.

DOI : [10.5281/zenodo.13869586](https://doi.org/10.5281/zenodo.13869586)

accessible sur : <https://doi.org/10.5281/zenodo.13869586>

Auteurs :

GALLETTI Florence¹, TUDA Arthur², MARSAC Francis¹, TERNON Jean-François¹, BISESSUR Dass³, CHABANET Pascale⁴, DAVID Gilbert⁵, GUILLOTREAU Patrice¹, EDUARDO Leandro¹, DUVAIL Stéphanie⁶, MIRHANI Nourddine⁷, JUZO Dinis⁸, ROBISON Laurent⁹, RAWAT Arshad³, HERVÉ Dominique¹⁰, MÉNARD Frédéric¹¹, STRADY Emilie¹¹, WAWERU Yvonne¹², DA SILVA LEITE NOURY Katiusha¹³

Appartenance :

- ¹ IRD MARBEC, Sète, France
- ² WIOMSA, Zanzibar, Tanzanie,
- ³ Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration & Exploration, Mauritius
- ⁴ IRD ENTROPIE, France, La Réunion
- ⁵ IRD ESPACE-DEV, France
- ⁶ IRD PALOC, France, Mozambique
- ⁷ Université des Comores à Anjouan, Comores
- ⁸ Université Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique
- ⁹ CNRE, Madagascar
- ¹⁰ IRD SENS
- ¹¹ IRD MIO
- ¹² Projet de gouvernance de l'océan Indien occidental (WIOGI), (GIZ), Nairobi, Kenya
- ¹³ CEDMAR/USP, São Paulo, Brazil

¹ IRD PROJET DIDEM « Dialogue science-décideurs pour une gestion intégrée des environnements littoraux et marins » - Intégration des connaissances scientifiques dans la prise de décision pour la gestion côtière et marine dans l'océan Indien occidental 2021-2024 » /composante « Haute mer, fonds marins distants et/ou profonds [HM/FD/FP] & Zones au-delà de la juridiction nationale [ZAJN] » & WIO N.O.I.S.E./, soutenu par l'IRD, le FFEM, la Société des Explorations de Monaco, compte la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental comme partenaire.

www.didem-project.org | <https://www.didem-project.org/12/haute-mer-grands-fonds>

FONDS FRANÇAIS POUR
L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. DOMAINES CLÉS DE LA CONNAISSANCE

- 2.1. Résumé des domaines prioritaires
- 2.2. Équilibre entre les domaines, assuré par une approche régionale

3. DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

- 3.1. Nécessité de renforcer les compétences spécifiques aux océans et aux fonds marins
- 3.2. Nécessité de disposer d'instruments locaux ou de techniques coûteuses

4. DÉVELOPPER LES CAPACITÉS HUMAINES ET INSTITUTIONNELLES RÉGIONALES

- 4.1 Actions de développement organisationnel et institutionnel menées par la Convention de Nairobi et ses partenaires
- 4.2. Principaux domaines de la gestion des connaissances et du développement des capacités

5. EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

- 5.1. Les grandes étapes à franchir au niveau régional
- 5.2. Initiatives spécifiques possibles

6. CONCLUSION

1. INTRODUCTION

Le groupe de Gestion des connaissances et de renforcement des capacités (cluster *Knowledge Management & Capacity Building KM&CB*) fait partie des quatre groupes interdépendants identifiés en 2022 par le groupe de travail sur la Stratégie régionale de gouvernance océanique (Regional Ocean Governance Strategy ROGS) comme éléments cruciaux de la ROGS pour la région de l'océan Indien occidental (OIO). Plus précisément, le module de gestion des connaissances et de renforcement des capacités a été fixé comme une question transversale dans la stratégie. La gestion des connaissances (KM) et le renforcement des capacités (CB) sont des concepts étroitement liés qui jouent un rôle pivot dans la prise de décision et la gestion.

D'une manière générale, la *gestion des connaissances* est la création, la coordination, le transfert et l'intégration des connaissances afin de les rendre accessibles et utilisables par des parties prenantes spécifiques. Dans le cadre du présent document, elle traite largement des *sciences* et de *l'enseignement des sciences* à tous les niveaux et doit être comprise pour son rôle d'aide à la prise de décision publique relative à l'environnement marin et côtier. La gestion de connaissances contribue au renforcement des *capacités* en veillant à ce que les connaissances soient systématiquement saisies, partagées et utilisées à des fins d'apprentissage et d'amélioration.

Le groupe KM&CB (dans la ROGS) opère dans le cadre du mandat de la Convention de Nairobi¹ et des actions entreprises sous l'égide de cette dernière. En vertu de ce mandat, le Secrétariat de la Convention de Nairobi, dans les eaux marines incluses dans son champ d'application, a un rôle de soutien à jouer auprès des sciences humaines, physiques et biologiques décrivant les environnements côtiers et marins et leurs trajectoires. Ce rôle est renforcé par l'existence de quatre protocoles joints à la Convention, qui sont à différents stades de développement².

Pour les 10 États de l'océan Indien occidental (parties contractantes à cette Convention), la tâche de *respect des obligations environnementales* liées à la Convention et aux protocoles nécessite souvent des compétences et des ressources scientifiques nationales ou coopératives, qui devraient être facilement mobilisables. Afin de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernance océanique, les praticiens de la gestion de l'océan doivent faire preuve d'innovation et tirer des enseignements des situations pratiques et en temps réel, notamment améliorer leurs connaissances et leurs compétences. À cette fin, il faut investir dans des systèmes, des bases de données et des structures de réseau pour développer une culture de l'apprentissage.

Faciliter cette tâche reste une préoccupation constante. Des rapports régionaux sur divers sujets, utilisant des indicateurs

¹ Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental, amendée en 2010, abrégée Convention de Nairobi.

² Le Protocole relatif aux zones protégées et à la faune et la flore sauvages dans la région de l'Afrique de l'Est et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution marine en cas d'urgence dans la région de l'Afrique de l'Est sont entrés en vigueur le 30 mai 1996 et font actuellement l'objet d'une révision. Le Protocole pour la protection du milieu marin et côtier de l'océan Indien occidental contre la pollution due à des sources et activités terrestres, adopté le 31 mars 2010, est en cours de ratification par les parties contractantes et entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par 6 pays. Le Protocole de gestion intégrée des zones côtières de l'océan Indien occidental a été adopté en septembre 2023 et attend d'être ratifié par les parties contractantes pour entrer en vigueur.

communs sur l'état de l'environnement côtier ou sur les activités institutionnelles nationales, ont été produits, en collaboration, par les institutions de la région, par exemple, et non exhaustivement, le Rapport régional sur l'état de la côte 2015 et les Perspectives des aires marines protégées de l'océan Indien occidental 2021.

Dans cette note, nous définissons les **domaines de connaissance prioritaires** identifiés par le groupe KM&CB, qui pourraient être inclus dans les futurs programmes de travail, notamment celui de la Convention de Nairobi 2025-2028 et soulignons les infrastructures et les mécanismes qui peuvent soutenir l'action de cette Convention de mer régionale (PNUE), pour prendre en compte les aspects scientifiques dans la gouvernance des océans.

2. DOMAINES CLÉS DE LA CONNAISSANCE

Au cours de la dernière décennie, les connaissances sur le milieu marin étaient principalement limitées aux zones côtières, qui comprennent les zones de deltas, les côtes et les eaux côtières des États parties à La Convention. Elles se sont étendues aux régions offshore de la zone économique exclusive des États (ZEE) et à la haute mer de l'océan Indien). De nouveaux ensembles d'informations permettent désormais de comprendre les liens entre les environnements offshore et côtiers, et de développer des approches basées sur les écosystèmes dans un contexte de pressions anthropiques croissantes (pêche, pollution, dégradation de l'habitat, changement climatique, etc.). Cependant, les informations sur le domaine offshore sont encore largement incomplètes. Ces dernières années, la Convention de Nairobi a pris des décisions juridiques pour soutenir les questions liées aux sciences marines qui sont en mesure d'**appuyer les politiques publiques de conservation** dans l'océan Indien occidental (conditions de productivité écologique en particulier). Au long du processus de réflexion de la ROGS, le Groupe KM&BC (Cluster KM&BC) a identifié des secteurs phares qui devraient être renforcés pour développer des mécanismes de gouvernance efficaces **soutenant la science** dans ce domaine.

2.1. Résumé des domaines prioritaires pour développer la connaissance de l'océan

La connaissance scientifique des océans devrait jouer un rôle central dans la planification d'un avenir durable pour l'océan Indien, y compris la compréhension et la gestion des systèmes aquatiques, des systèmes météorologiques et climatiques, de la diversité biologique marine et des liens entre l'océan et les sociétés humaines, l'économie, la santé et le bien-être.

La feuille de route de la Décennie des océans pour l'Afrique, lancée à l'occasion de la Conférence africaine sur l'établissement des priorités et le développement de partenariats pour la Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service du développement durable, offre à la fois une vision ambitieuse et un plan solide permettant aux diverses parties prenantes de se réunir autour d'un ensemble commun de priorités pour la mise en œuvre de la Décennie au niveau du continent africain et dans les États insulaires adjacents. La région de l'océan Indien s'est engagée dans la **Décennie des Nations Unies pour l'océanographie au service du développement durable 2021-2030** et les

besoins de connaissances suivants ont été identifiés :

Utilisation commune des sciences océaniques

- ∫ Soutenir une pêche durable dans l'OIO sur la base **d'un spectre plus large de sujets** : **a)** le rôle et l'efficacité des AMP pour soutenir à la fois la pêche et le tourisme, le rôle des environnements et des ressources transfrontaliers ; **b)** l'étude des schémas de connectivité entre les écosystèmes côtiers exploités et les monts sous-marins en zone au-delà de la juridiction nationale (ZAJN), les structures sous-marines et les AMP ; **c)** garantir la viabilité économique des mécanismes ; **d)** garantir que les réglementations offrent une gamme d'options pour atténuer les impacts négatifs sur les économies locales basées sur la pêche ; **e)** évaluer les stocks de poissons à l'échelle régionale ; **f)** efficacité des mesures de gestion des ressources vivantes ;
- ∫ Davantage de recherches sont nécessaires sur les systèmes de production alimentaire et énergétique **économiques en surface et en ressources** dans les régions côtières et les mers épicontinentales, vus sous l'angle de diverses autres activités, telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS en anglais), le tourisme, et les communautés locales touchées par ces activités.
- ∫ Les observations sur les **grands fonds marins** sont insuffisantes dans la région. Les observations existantes sont inégalement réparties entre les différents habitats marins (c'est-à-dire pélagiques, mésopélagiques). Une répartition **égale** des observations dans l'océan nécessite un développement des capacités dans tous les États de l'océan Indien occidental. Le manque de financement sur le long terme des observations est exacerbé par l'absence de coordination régionale des observations dans les États et entre eux, ainsi que dans les zones non étatiques (situées au-delà de la juridiction nationale ZAJN) ;
- ∫ L'océan relié à la santé humaine (OHH en anglais) est une lacune prioritaire en matière de connaissances. La **combler** vise à comprendre l'interconnexion océan/santé humaine pour un bénéfice mutuel. La recherche sur l'OHH offre une opportunité de recherche transdisciplinaire ;
- ∫ Surveiller les impacts anthropiques sur les activités marines et la biodiversité avec des mesures de pollution et leurs qualifications **légal**es associées (organique, microplastiques, pollution sonore, déchets solides, marées noires); et prendre en compte d'autres moteurs anthropiques de changement de l'écosystème (développement urbain côtier, développement artificiel et urbanisé sur les estuaires et les ports, aménagement paysager et exploitation des ressources naturelles etc.) ;
- ∫ Recenser davantage de données et d'études de processus qui soutiennent une prise de décision **solide et objective** sur la conservation de l'environnement, les effets du changement climatique, l'exploitation durable, la gouvernance des côtes et de l'océan et la sécurité. Il s'agit notamment de surveiller et d'observer l'état des systèmes **pélagiques et benthiques** pour **détecter les changements** à long terme et d'accroître notre capacité à prédire l'influence d'activités humaines sur les organismes et les écosystèmes marins ;

- ∫ Atténuer les interactions entre la **mégafaune marine** et les activités humaines ;
- ∫ Relier la gestion des environnements d'eau douce côtière à l'hydrologie marine, afin d'identifier les zones les **plus vulnérables**, le long des côtes, pour mettre en place des stratégies d'adaptation ;
- ∫ Documenter le **patrimoine écologique et culturel aquatique et marin** de l'OIO (y compris les eaux et les structures hauturières et **lointaines**, monts sous-marins et plateaux, récifs, par exemple ainsi que des zones spécifiques en haute mer) ;

Considération du climat, de la gouvernance et des aspects réglementaires pour les écosystèmes et les humains

- ∫ Détailler l'adaptation au changement climatique, y compris les questions liées à la maladaptation. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prédire les résultats des futurs scénarios climatiques et montrer les éventuels **effets en cascade** résultant de l'évolution de l'océan Indien. Il faut comprendre les conséquences des différents scénarios climatiques pour les questions de souveraineté, de sécurité, de stabilité, d'adaptation, de conservation de l'environnement vierge de l'océan Indien ainsi que pour les questions, de loisirs, d'exploitation maritimes, y compris sociétales et culturelles
- ∫ Les précédents rapports de **diagnostic** de l'océan Indien ont également formulé des recommandations pour faire avancer la recherche sur, entre autres, le bruit sous-marin, les géorisques marins, l'évaluation des services des écosystèmes marins et la modélisation des écosystèmes marins, tous pertinents pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
- ∫ La réalisation de relevés bathymétriques, à des fins d'interventions et de gouvernance de l'océan, ainsi que des **conseils scientifiques** sur des **accords** et des **dispositions institutionnelles orientés vers la cogestion pacifique** de grandes zones naturelles d'eaux profondes et de plateaux sous-marins (par exemple les instruments de gestion conjointe de zones), définitives ou dans l'attente de résolutions ultérieures ;
- ∫ Comprendre certaines qualifications juridiques relatives aux écosystèmes et espèces marins, en particulier la définition des «**écosystèmes marins vulnérables** (EMV/ VME en anglais)» et encourager les progrès scientifiques les concernant (descriptions, localisations) afin de réduire les cas de pêche illécite, non rapportée, non réglementée (« INN », « IUU » en anglais) d'éléments formant un EMV ou réduire les cas de pêche sur des sites EMV causés par simple ignorance d'où le non-respect des règles.

2.2. L'équilibre entre les domaines, assuré par l'approche régionale

Les États peuvent considérer certains sujets scientifiques comme utiles ou méritant une action publique et une réforme, et en ignorer d'autres. Le Secrétariat de la Convention de Nairobi, avec l'aide de la Plateforme scientifique et politique de l'océan Indien occidental (ci-après dénommée WIO-SPP, WIO pour Western Indian Ocean), peut jouer un rôle de soutien pour

assurer :

- a) une représentation équilibrée des sujets scientifiques qui devraient être traités de manière homogène dans la zone de la Convention,
- b) que les disciplines moins considérées dans les politiques océaniques (par exemple, les inventaires de la faune benthique, y compris ou non la génétique du benthos) puissent être menées par plus de spécialistes et de praticiens.

3. DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Les connaissances scientifiques marines et côtières sont essentielles dans les secteurs stratégiques dont **dépendent** les petits États insulaires en développement (PEID) et les États continentaux. Ces secteurs sont gérés par des politiques publiques, ou au cas par cas : elles sont utiles par exemple pour la mariculture (sélection des sites et des espèces), les indicateurs de santé, les indicateurs juridiques relatifs à la législation sur l'environnement, les systèmes d'alerte précoce sur les menaces environnementales et l'évaluation des nouveaux risques. Dans la plupart des cas, cela n'est possible que si **la diffusion des connaissances sur les océans est soutenue et facilitée par un nombre suffisant de professionnels et de citoyens** (par exemple, les sciences littorales et marines participatives ou citoyennes). Les États peuvent être encouragés et guidés chaque fois que nécessaire, soit par des propositions émanant d'un acteur scientifique reconnu, soit à leur demande après avoir **identifié** les zones les plus critiques pour eux. Les grands espaces transfrontaliers sont une illustration du besoin, vecteur d'échange de connaissances, de collaborations conjointes et de transfert de savoir-faire. Des domaines urgents de transfert de compétences, d'échange de compétences et de collaboration existent.

3.1. Nécessité de renforcer les compétences spécialisées sur l'océan et les fonds marins

Le renforcement des capacités et les programmes universitaires sur l'océan et les fonds marins sont à développer, en particulier sur les compétences suivantes :

- ∴ Les sciences côtières et océaniques mobilisées à des fins de gouvernance, en particulier en ce qui concerne leur utilité en tant qu'informations pratiques pour les parties prenantes ;
- ∴ Les sciences des données à des fins de gouvernance, notamment les grands observatoires de l'océan Indien (GOOI) ;
- ∴ L'environnement et le droit de la mer, ainsi que les réglementations visant à soutenir le développement et la conservation du milieu marin, pour les eaux intérieures, les eaux nationales et les zones situées au-delà de la juridiction nationale (ZAJN) ;
- ∴ La planification spatiale marine (PSM), par le biais d'approches interdisciplinaires, pour identifier les sites marins adaptés à la conservation et à l'exploitation réglementée ;
- ∴ L'économie de l'environnement concernant les flux, par exemple les flux de matières plastiques et l'évaluation des dommages ;

- ∴ L'évaluation de l'impact environnemental (EIE), y compris la compensation des dommages causés de manière accidentelle ou récurrente, à un territoire maritime, à des aires marines protégées et à des citoyens ;
- ∴ Éduquer et sensibiliser le public aux questions liées aux océans et à leur préservation, afin de promouvoir une citoyenneté éclairée, une connaissance maritime et un engagement en faveur de la protection des écosystèmes marins.

3.2. Nécessité d'une instrumentation locale ou de techniques coûteuses

En ce qui concerne les équipements de recherche, le transfert de technologies lourdes ou coûteuses vers l'un des pays de la région pourrait être une option, mais cela implique un transfert approprié de savoir-faire, un accès ouvert aux installations pour les scientifiques de la région et l'affectation d'un personnel permanent attaché aux installations pour la maintenance et le fonctionnement. Les analyses d'échantillons d'eau ou les analyses biologiques et génétiques peuvent être prises comme exemples. Autrement, le traitement des échantillons collectés dans les eaux nationales doit être effectué ailleurs, dans le cadre d'accords spécifiques entre l'État «fournisseur» et l'État «destinataire» (par l'intermédiaire d'opérateurs publics ou privés), y compris les transferts (sur une courte période) à des organismes scientifiques tiers disposant de l'expertise et des installations nécessaires pour les analyses.

Selon l'organisation juridique, les relations scientifiques peuvent varier, mais la plupart du temps, elles relèvent du **Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages**. Les relations contractuelles à ce sujet, bilatérales, doivent être spécifiées, précises et établies dans le cadre d'un accord de partenariat négocié. Elles sont souvent très réglementées par le droit national, comme le Code européen de conduite et de bonnes pratiques pour l'accès et le partage des avantages. Il n'existe pas encore d'exemple concret de ces questions dans la ZAJN, sous les auspices du traité BBNJ³ qui en est au stade des signatures pour ratification.

Parmi les autres raisons qui peuvent expliquer les différences entre les pays, outre le manque d'installations techniques et scientifiques, l'absence de coordination nationale et régionale entre les différentes parties prenantes empêche de renforcer les compétences (sur les océans et les fonds marins) **grâce aux capacités scientifiques (humaines et institutionnelles)** sur une période de temps suffisante. Ce point est abordé dans la section suivante.

4. DÉVELOPPER LES CAPACITÉS HUMAINES ET INSTITUTIONNELLES RÉGIONALES

La plupart des pays dépendent fortement de l'utilisation des ressources côtières et souffrent d'une faible diversification économique. La région a besoin de ressources humaines (personnes) et de structures institutionnelles (organisations, agences, etc.) pour contribuer à la capacité globale de la région à relever les

différents défis liés à l'océan, à mettre en œuvre des opérations. Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles régionales est essentiel au développement durable, à une gouvernance efficace et à une mise en œuvre réussie des projets et des politiques. La **rareté de l'enseignement et des ressources en océanographie**, ainsi que les disparités entre les sexes, limitent la capacité de chaque pays à développer tout un éventail de recherches et de formations d'excellence dans des secteurs prioritaires clés afin de répondre à ses besoins en matière de développement. L'accès aux ressources humaines, institutionnelles, techniques et financières utiles au développement des capacités reste limité. Par exemple, l'accès à l'enseignement **supérieur** dans le domaine de l'océanographie et de la gestion des océans est encore inégalement réparti. Le financement est généralement basé sur des projets et à court terme, ce qui se traduit par des résultats non durables une fois le financement épuisé. Les pays ayant souvent des ressources et des capacités limitées, ils risquent de mettre beaucoup plus de temps à répondre, seuls, aux besoins en matière de sciences et de gestion marines. Le renforcement des connaissances et des capacités de gestion nécessitera d'investir dans **a)** le développement organisationnel, **b)** l'éducation, la formation, et **c)** la promotion de la collaboration entre les parties prenantes.

4.1. Développement organisationnel et institutionnel : actions de la Convention de Nairobi et de ses partenaires

La Convention de Nairobi, le WIOMSA⁴ et tous les partenaires régionaux ont travaillé au renforcement des capacités régionales de **gouvernance océanique** par le biais d'une approche globale qui comprend la collaboration entre les nations et les institutions et instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'investissement dans la science et la formation, et l'engagement avec les communautés locales et les gestionnaires de ressources. Le soutien du secrétariat de la Convention de Nairobi et des organisations «piliers» telles que la COI, le WIOMSA (institutions établies avec un siège social sur place) continuera à encourager la coopération entre les agences de recherche, les universités, les instituts de technologie, et à fournir des moyens de communication sur les **plates-formes d'échange régionales**, notamment la plate-forme scientifique et politique de l'océan Indien occidental (OIO) (ci-après dénommée WIO-SPP).

WIOMSA, en tant qu'institution, a créé et mis en œuvre les programmes MASMA (Marine Science for Management). Les programmes MASMA de WIOMSA ont débuté en 1995 en partant du principe qu'une approche régionale dans les domaines des sciences marines et de la gestion offre l'utilisation la plus efficace des ressources régionales pour combler les lacunes en matière de sciences marines, de conservation et de capacité de gestion. Le programme MASMA de WIOMSA a soutenu les investissements dans les institutions de recherche et de gestion marines par le biais de subventions de recherche et de développement des capacités, aidant la région à développer un vaste écosystème de sciences marines qui couvre des domaines critiques tout en permettant des économies d'échelle

³ Accord au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale

⁴ WIOMSA Western Indian Ocean Marine Science Association

dans la production de diplômés en sciences. Les résultats en matière de connaissances et les activités de renforcement des capacités de MASMA sont de nature fondamentale et continueront à générer des bénéfices et à servir les communautés scientifiques et de gestion au sens large dans la région.

D'autres créations devraient être citées comme d'autres réalisations exceptionnelles : les centres de connaissances et de compétences. Des centres spécifiques de développement des connaissances et des compétences ont été créés, par exemple l'Institut de recherche sur l'économie bleue (BERI) en tant que centre de développement des compétences hébergé par l'Université des Seychelles (UniSey) pour soutenir la recherche dans le domaine des sciences de l'environnement, en particulier en ce qui concerne l'économie bleue. L'Université de Rhodes en Afrique du Sud a établi un partenariat avec WIOMSA pour offrir le cours régional de gestion des zones marines protégées (MPA). [Partenaires : BERI, Université de Rhodes, Afrique du Sud].

Pour faire face à la pénurie de forces, tous les types d'institutions (WIOMSA, CSIR, COI, RCMRD, IRD, WIOC, Universités) peuvent être mieux impliqués en tant que parties prenantes dans les sciences marines et côtières (public, privé, société civile et académique). Il en va de même pour les réseaux scientifiques institutionnels ou thématiques : par exemple FARI, Western Indian Ocean National or International SEamounts, banks, submarine WIO N.O.I.S.E. (du Projet DIDEM⁵), WIoDER network Western Indian ocean Deltas Exchange & Research network⁶, entre autres...

4.2. Principaux domaines de gestion des connaissances et de développement des capacités

Cette section identifie les principaux domaines de gestion des connaissances et de développement des capacités dans le contexte de l'OIO et les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées. Elle identifie certaines situations et séries d'actions pour chacune d'entre elles, qui pourraient être lancées ou accélérées à court terme, avec le soutien des partenaires et des parties prenantes, afin d'assurer un engagement et une mise en œuvre efficace de la gouvernance régionale de l'océan bordier. La fin du présent document (point 5) les explique.

- Améliorer le partage des données en tant que source de connaissances

Les préoccupations politiques de l'OIO sont de plus en plus axées sur les données et les défis posés par la gestion des données doivent être relevés. Ces défis comprennent des considérations juridiques, l'identification précoce et la gouvernance des sources de données, l'analyse des données, la qualité des données et la gestion des métadonnées, ainsi que l'insertion

appropriée des connaissances fondées sur les données dans le cycle d'élaboration des politiques. Une attention particulière devrait être accordée au *big data*, qui a le potentiel d'augmenter de manière significative les capacités de la région en permettant une détection précoce des tendances et un retour d'information plus rapide à l'appui des politiques régionales.

Le Réseau de données et d'informations océaniques pour l'Afrique (ODINAFRICA)⁷ est un réseau hébergé dans le cadre du programme «Échange international de données et d'informations océanographiques (IODE)» de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. Le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement (RCMRD)⁸ sert pour soutenir les dialogues politiques, pour une gestion et une gouvernance justes et efficaces des zones protégées et conservées en Afrique orientale et australe en tant qu'observatoire régional mis en œuvre par le programme de gestion de la biodiversité et des zones protégées (BIOPAMA), etc. [Partenaires : IOC UNESCO, IUCN- BIOPAMA, KMFRI]. Les données et les informations sont actuellement dispersées dans une multitude de systèmes, de dépôts, de bases de données et de centres de données déconnectés les uns des autres, et leur accès est souvent restreint.

Désormais, des approches collaboratives et stratégiques de l'acquisition et de l'accès aux données sont cruciales pour maximiser leur valeur au-delà de leur objectif initial. Les données et les informations doivent pouvoir faire l'objet de recherches, être facilement récupérées et être disponibles le plus largement possible dans toute la région⁹. C'est pourquoi le système de gestion de l'information (Information Management Strategy IMS) est en cours de développement et constitue un pilier essentiel de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de la gouvernance océanique (ROGS).

L'objectif global de l'IMS est de fournir un cadre sur la manière dont les informations relatives au milieu marin dans l'océan Indien occidental peuvent être collectées, stockées et analysées au mieux pour une prise de décision fondée sur des données probantes, du niveau local au niveau régional. L'objectif est de mettre à disposition des informations provenant d'un large éventail d'initiatives locales et régionales et d'améliorer les conditions de partage des données, d'harmonisation des politiques et de la législation, le cas échéant, et d'accès aux bases de données existantes.

L'IMS doit déployer un système complet et intégré de gestion de l'information océanique, de manière transparente, pour répondre à plusieurs besoins ou questions pour les États parties à la Convention de Nairobi. Dans l'architecture de l'IMS, il y a une composante de développement des capacités ; elle prend en compte une «dimension technique» (recueillir, gérer, analyser, diffuser des informations), une «capacité institutionnelle» (pour incorporer des quantités croissantes d'informa-

⁵ <https://www.didem-project-en.org>

⁶ <https://www.wioder.org/>

⁷ ODINAFRICA https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=71

⁸ RCMRD, <https://biopama.org/a-regional-resource-hub-for-24-african-countries-officially-launched/>

⁹ Par exemple le plan de gestion des données de WIOMSA

tions [big data], la gouvernance), une «dimension humaine», une «dimension institutionnelle», la «capacité politique» d'intégrer les informations dans la prise de décision. Tout cela est conçu pour créer un océan auquel l'on puisse s'adapter. Il est évident que cette architecture devra être **alimentée par les apports des sciences océaniques**.

- Améliorer les méthodes de collaboration

Favoriser les mesures prises au niveau régional est un moyen de relever les défis de la formation et du renforcement des capacités de gestion. L'amélioration de la collecte, du partage et de l'application des données est un bon exemple d'élaboration concertée des politiques : elle est essentielle à la mise en œuvre d'une politique océanique intégrée et à la suppression des mentalités et des approches cloisonnées. Une collaboration régionale efficace réduit les doubles emplois, permet des contributions **plus larges plus tôt** dans le cycle politique, conduit à un meilleur alignement stratégique au sein des organisations.

Les mesures prises au niveau régional pour parvenir à une élaboration collaborative des politiques et à un partage des connaissances sont classées comme suit.

Des programmes tels que le MASMA qui ont promu la **recherche collaborative** comme méthode de travail privilégiée à tous les niveaux de la recherche. Les outils de soutien à cette collaboration, y compris les réunions des bénéficiaires de subventions, sont de plus en plus disponibles. Les scientifiques chevronnés de la MASMA ont pris des mesures pour encourager les scientifiques en début de carrière à collaborer davantage, en donnant le bon exemple et en reconnaissant les réussites. WIOMSA examine MASMA pour améliorer ses processus de création, d'utilisation et de partage des connaissances.

Une autre approche ou perspective innovante est incarnée par des modèles de partenariat scientifique **juste et équitable** et une approche scientifique interdisciplinaire et citoyenne : **co-conception, co-délivrance de la science et processus de co-apprentissage** avec les partenaires (impliquant les communautés, la société civile, le secteur privé, les décideurs) grâce à l'autonomisation des communautés de tous âges et aux programmes de médiation. Cela pourrait permettre de combler le fossé entre les connaissances traditionnelles et la compréhension scientifique, de souligner l'importance des initiatives de collaboration dans le domaine des sciences océaniques et «d'intégrer également les points de vue nuancés fournis par la population locale». Principalement déployés dans des zones **très côtières** (par exemple, observatoires côtiers pour mesurer la vulnérabilité à l'érosion côtière aux Comores, l'intrusion d'eau de mer dans les deltas au Mozambique, la sédimentation des deltas à Madagascar), les décisions prises sont en phase avec le contexte, tout en étant informées par **une science de qualité, mais adaptée et économe**. Les aires marines éducatives (AME) associées aux récifs coralliens sont une forme d'action menée par des scientifiques professionnels, visant dans ce cas à sensibiliser les jeunes générations qui deviendront les décideurs de demain (cas aux Seychelles, et aux Comores).

- Améliorer l'enseignement de haut niveau

Le WIOMSA est un bon exemple, par bien des aspects, d'une

institution réunissant des scientifiques de différents pays et de différentes disciplines. Il agit principalement de trois manières. Premièrement, depuis plus de 20 ans, elle finance des projets de recherche multidisciplinaires à des fins de gestion incluant au moins deux pays de la région. Deuxièmement, elle organise régulièrement (tous les deux ans jusqu'à récemment et maintenant tous les trois ans) un *Symposium* régional qui est maintenant le principal événement pour promouvoir les sciences de la mer et du littoral dans la région. Troisièmement, elle organise le renforcement des capacités des jeunes scientifiques et des gestionnaires côtiers par le biais d'ateliers techniques et méthodologiques. Cet effort est remarquable, mais comme il se limite à des actions individuelles, il peut être **complété** par des actions au niveau universitaire.

Il existe en effet un décalage entre la formation universitaire encore peu interdisciplinaire et les besoins de gestion aux niveaux local et national qui nécessitent des acteurs connaissant **à la fois** les écosystèmes marins et les utilisateurs des ressources marines à travers les logiques sociales, économiques et culturelles qui les animent. Pour combler cette lacune, il est impératif que certaines universités pilotes de la région WIO prévoient une formation **interdisciplinaire et intégrative** au niveau du master. Cette formation pourrait être axée sur la compréhension des systèmes socio-écologiques, de leur dynamique interne et de leur trajectoire évolutive. Idéalement, une université continentale et une université insulaire pourraient tester cette approche innovante.

Actuellement, des cours de formation très productifs sont disponibles en ligne (South African International Ocean Institute, etc.). Il existe des projets incluant le renforcement des capacités et la **formation par la recherche** (programme international de masters interdisciplinaires, écoles d'été interprofessionnelles, etc.). Ils ne couvrent pas tous les pays, ni tous les apprenants et chercheurs, souvent seulement ceux qui dépendent des subventions de l'État attachées au projet de soutien.

Il est évident que chaque initiative est une opportunité pour le progrès de la formation (par exemple, PEPR Bridges 2024, en tant qu'initiative française), mais elle n'est pas suffisante. Une approche innovante consisterait à explorer l'opportunité d'un programme d'octroi de bourses combinant un programme de développement personnel et une recherche ciblée.

5. EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES REQUIS

5.1. Les grandes mesures à prendre au niveau régional

Les grandes mesures à prendre au niveau régional pour réaliser des progrès sont nombreuses et classées selon les principes suivants :

- Maintenir l'élan pour soutenir les organisations de recherche régionales, leurs activités de communication et de sensibilisation, ainsi que les voies de **renforcement** des connaissances et des capacités scientifiques régionales (par exemple, le symposium WIOMSA).
- Orienter la science et le développement des capacités afin

de garantir que le développement de l'économie bleue de l'OIO s'appuie sur une bonne **compréhension** des systèmes marins et côtiers et du rôle des services écosystémiques dans le **soutien des moyens de subsistance résilients et du bien-être humain**.

- Renforcer les programmes de formation régionaux existants afin d'éduquer les gestionnaires côtiers et marins à la valeur de la gestion des connaissances et à la manière dont elle contribue à une **planification spatiale marine efficace** (nécessité d'inclure des modules sur le partage d'informations, la collaboration et l'utilisation efficace des outils de gestion des connaissances dans la formation actuelle des gestionnaires d'aires marines protégées de l'OIO).
- Augmenter les centres de compétences pour les domaines politiques prioritaires, ainsi que le partage des connaissances et les projets dans l'OIO afin de **recueillir et de partager** des informations avec les secteurs pertinents de l'économie bleue.
- Élaborer un programme de connaissances et de capacités de grande ambition pour 2030 et envisager une «approche basée sur un programme».
- Améliorer l'utilisation des «connaissances écologiques locales» (LEK en anglais). Les connaissances des populations locales sont anciennes, s'étendent sur des milliers d'années, proviennent de nombreuses cultures différentes et sont très diversifiées. Cette profondeur et cette ampleur apporteraient des **avantages significatifs** à la science moderne sur la façon de gérer les océans et les côtes.
- Promouvoir la coopération transversale entre les États membres en ce qui concerne l'utilisation et l'échange de données pour l'élaboration des politiques, y compris l'établissement de rapports ; Développer les compétences, les outils et l'infrastructure informatique pour soutenir une capacité de **big data** au service des priorités politiques de la région et, à cette fin, développer davantage l'initiative « Data4Policy » (UE) et l'IMS 2024. Afin de permettre une éventuelle réutilisation, tous les projets de recherche doivent être encouragés à produire des données et à les rendre disponibles dans des formats ouverts lisibles par machine. Encourager l'accès transparent aux données **environnementales**, en attendant les adhésions à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus).
- Évaluer, rationaliser et développer des outils de collaboration pour les décideurs politiques et fournir des conseils et des formations pour améliorer leur efficacité : par exemple, une méthodologie pour mesurer l'impact des connaissances scientifiques **sur la législation et la réglementation**, des «**indicateurs juridiques**» pour mesurer l'efficacité des lois environnementales dérivées de la Convention de Nairobi (par exemple, les expériences du CIDCE et de l'IRD).

5.2. Initiatives spécifiques possibles

Certaines initiatives sont énumérées ci-après, peut-être plus orientées vers le Secrétariat exécutif de la Convention de Nairobi :

- appel à la **formation spécialisée** dans les domaines susmentionnés, avec l'octroi de **bourses** de la Convention de Nairobi, et pour la durée nécessaire ; un défi est de faciliter la création de masters universitaires en ayant une dimension régionale ;
- augmenter les projets de **dialogue scientifique**, soutenus et hébergés par le secrétariat de la Convention de Nairobi, en lien avec les initiatives des donateurs, et faciliter leur mise en œuvre, leur diffusion et l'établissement de rapports à leur sujet en utilisant le mécanisme du Centre d'échange de la Convention de Nairobi ;
- structurer la communauté scientifique régionale (par exemple, plusieurs groupes de travail juridiques et techniques *ad hoc* sur les questions scientifiques **émergentes**, avec une représentation équilibrée des sciences sociales et des sciences naturelles, parmi lesquels se trouverait un groupe juridique) ;

Ces attributions pourraient inclure

- a. Des jurys de subventions, décernant un prix annuel (par exemple un prix «Julius Francis») à une école, un collège ou une organisation d'enseignement supérieur, par exemple dans trois États chaque année, pour leur contribution aux sciences côtières et marines participatives,
- b. Agir en tant que task-force scientifique avec des présentations de spécialistes sur des sujets novateurs ou problématiques,
- c. Veiller à ce que les meilleures communications disponibles soient utilisées pour informer, de manière neutre et indépendante, sur les nouvelles techniques proposées ici et là pour valoriser l'océan, ou pour réduire la pollution marine (par exemple, la question de la réduction de la pollution plastique par les vertus du recyclage des plastiques et des campagnes de sensibilisation auprès des populations...).

6. CONCLUSION

L'analyse qui précède a permis d'élaborer des actions clés qui pourraient être considérées comme des domaines **prioritaires** dans la ROGS. En résumé, les points susmentionnés visent à faciliter la communication des connaissances océaniques vers divers représentants de la société civile et à la communauté des décideurs («Comment les décideurs et le grand public accèdent-ils à la science ?»). Le second objectif est de mieux **se préparer** aux **nouvelles** questions océaniques - grâce au dialogue **scientifique** - et de veiller à ce que les perspectives environnementales **ne régressent pas** dans la gestion des zones marines et côtières.